

TASHQI SAVDO FAOLIYAT KO‘RSATKICHLARINI REYTING DOIRASIDA IQTISODIY TAHLIL USULLARI YORDAMIDA TAHLIL QILISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o‘g‘li

mustaqil tadqiqotchi Bojxona instituti “Iqtisodiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655004>

Annotatsiya: So‘nggi yillarda O‘zbekistonda tadbirkorlikni, xususan tashqi savdo faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasida davlat siyosatining raqamli yechimlar bilan uyg‘unligi kuchaymoqda. Eksport-import operatsiyalarini soddalashtirish, soliq va bojxona imtiyozlari orqali tashqi bozordagi ishtirokni kengaytirish yo‘lidagi islohotlar doirasida tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyatini tizimli va xolis baholash masalasi dolzarblik kasb etmoqda[1]. Mazkur maqolada tashqi savdo faoliyatini baholash va reytinglash tizimi uchun zamonaviy tahliliy yondashuvlar, xususan, vertikal va gorizontal tahlil, trend, indeks, o‘rtacha miqdorlar, interpolyatsiya va guruhlash kabi usullarni qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida reyting shakllantirishda ushbu usullar asosida korxonalarining ishonchliligi, halolligi hamda tashqi savdodagi faolligini aniq baholash mumkinligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, tashqi savdo, bojxonada reyting, tahlil usullari, interpolyatsiya, indeks, trend, moliyaviy texnologiyalar, moliyaviy natijalar.

Abstract: In recent years, the integration of state policy with digital solutions in supporting entrepreneurship, in particular foreign trade, in Uzbekistan has been increasing. As part of reforms aimed at simplifying export-import operations and expanding participation in foreign markets through tax and customs privileges, the issue of systematic and objective assessment of foreign trade activities of business entities is becoming increasingly relevant. This article analyzes the possibilities of using modern analytical approaches for the assessment and rating system of foreign trade activities, in particular, methods such as vertical and horizontal analysis, trend, index, averages, interpolation and grouping. It is shown that in the conditions of the digital economy, it is possible to accurately assess the reliability, honesty and activity of enterprises in foreign trade based on these methods when forming a rating.

Keywords: Digital economy, foreign trade, customs rating, analytical methods, interpolation, index, trend, financial technologies, financial results.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va raqamli yechimlar asosida iqtisodiyotni erkinlashtirish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tashqi savdo faoliyatini rivojlantirish, eksport-import operatsiyalarini raqamlashtirish, bojxona jarayonlarini avtomatlashtirish, byurokratik to‘siqlarni qisqartirish hamda soliq va bojxona imtiyozlari orqali biznes subyektlarining xalqaro bozordagi ishtirokini kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda[2].

Mazkur jarayonlarda zamonaviy moliyaviy texnologiyalar va analitik vositalarni tatbiq etish orqali tashqi iqtisodiy faoliyatni samarali boshqarish imkoniyati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyatini xolis, tizimli va raqamli mezonlar

asosida baholash dolzarb vazifalardan biridir. Shu maqsadda, ochiq va shaffof reyting tizimini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu tizim orqali korxonalarining tashqi savdodagi faollik darajasi, moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi hamda raqamli iqtisodiyotdagi integratsiyasi aniqlanishi mumkin.

Reyting tizimini shakllantirishda statistik va analitik tahlil usullaridan, xususan, vertikal va gorizontal tahlil, trend tahlili, indekslar, o‘rtacha miqdorlar, interpolyatsiya hamda guruhlash kabi metodlardan foydalanish katta samaradorlik beradi. Ushbu yondashuvlar asosida tashqi iqtisodiy faoliyatni tahlil qilish, ma‘lumotlarni raqamli qayta ishlash va obyektiv ko‘rsatkichlarga asoslangan baholash tizimini shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqot doirasida ushbu tahliliy vositalarning qo‘llanilishi, ularning mexanizmlari va tashqi savdoni boshqarishdagi amaliy ahamiyati ko‘rib chiqildi.

Shuningdek, reyting ko‘rsatkichlari orqali bojxona va soliq organlari uchun ishonchli tadbirkorlarni aniqlash, ularga nisbatan soddalashtirilgan tartiblarni joriy etish hamda tashqi savdo muhitida halol raqobatni shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat va biznes o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga, iqtisodiy faollikni yanada rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

Quyida usullarning bir nechtasiga to‘xtalib, ularni tashqi savdo faoliyati ko‘rsatkichlarini iqtisodiy tahlil qilish va ularni reytingda ifodalash bo‘yicha misollar bilan ko‘rib chiqildi.

Vertikal tahlil usuli. Vertikal tahlilda ma‘lum bir yildagi umumiy tashqi savdo aylanmasi (TSA) qiymati bazaviy hisoblanadi va barcha mezonlar ushbu hajmga nisbatan foizda ifodalanadi[3].

Masalan, “Bojxona organlari oldidagi qarzning tashqi savdo aylanmasi hajmidagi ulushi” mezonini hisoblashda foydalaniladi. Bunda hisoblash formulasini hosil qilish mumkin.

Formulasi: $(\text{Qarz} / \text{umumiy TSA}) \times 100\%$

Gorizontal tahlil usuli. Bu usulda vaqt oralig‘idagi o‘shish yoki pasayishlar solishtiriladi, ya‘ni yildan-yilga o‘zgarish tahlil qilinadi[3].

Ushbu usulni “Tashqi savdo aylanmasining o‘zgarishi” mezonini hisoblashda foydalaniladi. Bunda hisoblash formulasini hosil qilish mumkin.

Formulasi: $(\text{Joriy yil TSA} - \text{O‘tgan yil TSA}) / \text{O‘tgan yil TSA} \times 100\%$.

Trend tahlili usuli. Bir necha yillar uchun ma‘lumotlarni olib, ular asosida dinamika yo‘nalishi va uzoq muddatli o‘zgarishlar aniqlanadi[3].

Masalan, “Import tovar guruhlari soni” mezonini bo‘yicha ko‘rsatkichlarning so‘nggi 4 yildagi o‘shish yo‘nalishini aniqlashda foydalaniladi. Import guruhlari soni: 2020 — 15, 2021 — 17, 2022 — 19, 2023 — 20. O‘tacha yillik o‘shish = $(20 - 15) / 3 = 1.67$ guruh/yil. Korxonaning importining yillik o‘shish trendi — 1.67 guruh. (3-rasm)

O‘rtacha arifmetik miqdor usuli. Bir necha yil, chorak yoki oydagi ma‘lumotlar asosida o‘rtacha ko‘rsatkichni aniqlash uchun foydalaniladi. (Ma‘lumot uchun: Ushbu usul korxonaning moliyaviy natijalarini yillar kesimida hisoblab tahlil qilishda keng qo‘llaniladi)

Misol uchun, BYUD taqdim etish: 2021 — 120ta, 2022 — 150ta, 2023 — 180ta. Arifmetik o‘rtacha miqdor = $(120 + 150 + 180) / 3 = 150$. So‘nggi 3 yilda o‘rtacha 150 ta BYUD taqdim etilgan.

O‘rtacha geometrik miqdor usuli. O‘rtacha o‘shish sur‘atlarini aniqlashda qo‘llaniladi, ayniqsa, yillik o‘shish tezligini baholashda.

Masalan, “tashqi savdo aylanmasi o‘sish sur‘ati” ni 5 yil uchun geometrik o‘rtacha usuli bilan hisoblanadi. TSA: 2020 — 9 mlrd, 2021 — 10 mlrd, 2022 — 12 mlrd.

$$\sqrt[5]{\left(\frac{12}{9}\right)} - 1 = \sqrt[5]{1.333} - 1 \approx 0.1547 = 15.47\%$$

Tashqi savdo aylanmasiing o‘rtacha geometrik o‘sishi — 15.47%.

O‘rtacha garmonik miqdor usuli. Bu usul nisbatlar asosida o‘rtacha aniqlashda foydali.

Masalan, “BYUDlarga to‘g‘ri keladigan xatoliklar” nisbatlari. BYUDda xatoliklar ulushi: 1/10, 1/12, 1/15. Garmonik o‘rtacha: $3(1/10+1/12+1/15) = 12.01$. O‘rtacha har 12 ta BYUDda bitta xatolik.

Indeks usuli. Ayrim ko‘rsatkichlarning bazis yoki zanjirli usuldagi o‘zgarishini aniqlaydi.

Masalan, Import tovarlari guruhlari: 2022 - 12 ta guruh, 2023 - 15 ta guruh, 2024 - 18 ta guruh.

Bazis indeksi (2024/2022):

$$18/12 \times 100 = 150\%$$

Zanjir indeksi (2024/2023):

$$18/15 \times 100 = 120\%$$

3 yilda import diversifikatsiyasi 50% ga, oxirgi yilda 20% ga oshgan, bu tashqi savdo strategik kengayishini ko‘rsatadi.

Guruhlash usuli. Bitta mezon yoki butun reyting tizimi bo‘yicha bir xil ko‘rsatkichga ega bo‘lgan korxonalarining ajratib olinishi va alohida o‘rganilishida qo‘llaniladi.

Masalan, yuqori natija ko‘rsatganlari AAA toifa, o‘rta natija qayd etganlar BBB toifa va quyi natija egalari CCC toifaga ajratiladi va alohida o‘rganilishi mumkin.

Interpolyatsiya usuli. Ma‘lumotlarning o‘rtahollarini topish, ya‘ni ma‘lum bir ma‘lumotlar to‘plamining o‘rtahollaridan yangi qiymatlarni taxmin qilish usulidir. Mezonlar bo‘yicha ball hisoblashda agar belgilangan ko‘rsatkich uchun ma‘lum ball belgilangan bo‘lsa, shu bulgilangan ko‘rsatkichdan kam bo‘lgan ko‘rsatkichga necha ball berilishi belgilangan ball asosida hisoblanadi[4].

Masalan, 100 ko‘rsatkichga 15 ball belgilangan. 65 ko‘rsatkich to‘plagan korxonaga necha ball berilishi lozim degan savolga aynan **liney interpolyatsiya** usuli orqali javob topiladi. Formulasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$y = y_0 + \left(\frac{(x - x_0)(y_1 - y_0)}{x_1 - x_0} \right)$$

Bu yerda:

- $x_0=100$ (birinchi ko‘rsatkich),
- $y_0=15$ (birinchi ball),
- $x_1=65$ (ikkinchi ko‘rsatkich),
- y_1 - ikkinchi korxonaga berilgan ball (hisoblash kerak).

Yuqoridagilar hisob-kitob qilinganda, agar korxonaga ko‘rsatkichi 65 bo‘lsa, unga taxminan 9.75 ball berish mumkin.

Xulosa. Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyatini samarali tahlil qilish, baholash va reytinglash tizimini joriy etish orqali ularning tashqi bozordagi raqobatbardoshligi,

ishonchliligi va strategik ahamiyatini aniqlash imkoni yaratiladi[5]. Qayd etilgan tahlil usullari reyting mezonlari orqali xolis va obyektiv natijalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Amaliy misollar asosida ko‘rsatib o‘tilganidek, har bir tahlil usuli muayyan mezonlar uchun mos keladi va hisob-kitob jarayonida turli holatlarni yetarlicha aks ettiradi. Masalan, interpolatsiya usuli orqali belgilangan ko‘rsatkichlar orasidagi ballni aniqlash mumkin bo‘lsa, trend tahlili orqali korxonaning uzoq muddatli tashqi savdo yo‘nalishi aniqlanadi.

Shu bois, reyting tizimini ishlab chiqishda ushbu tahlil usullarini moslashtirilgan holda qo‘llash zarur bo‘lib, ular tadbirkorlik subyektlari faoliyatini to‘liq qamrab oladigan, aniq, xolis va shaffof baholash tizimini shakllantirishga xizmat qiladi[6]. Bu esa bojxona organlari, soliq tuzilmalari va iqtisodiy tahlilchilar uchun muhim axborot manbaiga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son
2. World Customs Organization (WCO). Data Analytics and Risk Management in Customs. — Brussels, 2020.
3. Pardaev M.S. Iqtisodiy taxlil nazariyasi. Darslik. 2-nashr. - T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021.588 bet.
4. Gujarati, D. Basic Econometrics. — McGraw-Hill, 2004.
5. OECD. Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy. — Paris, 2017.
6. International Trade Centre (ITC). SME Competitiveness Outlook: Business Ecosystems for the Digital Age. — Geneva, 2022.